

САВОД ЎРГАТИШ ЖАРАЁНИДА ИННОВАЦИОН УСУЛЛАР

Н.А.Мўминова

Фарғона вилояти Қува тумани
59-мактаб бошланғич синф ўқитувчиси

Резюме: Ушбу мақолада бошланғич синфда савод ўргатиш жараёни учун самарали натижаларга олиб келадиган инноватцион усуллар ёритиб берилган.

Таянч сўзлар: Инноватцион ёндашув, савод ўргатиш жараёни, самарали натижа, бошланғич синф, ўқувчи, товуш, ҳарф, таълим, тарбия.

Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.М.Мирзиёев таъкидлаганидек, «Олдимизда турган энг муҳим ва долзарб масалалардан бири – юксак маънавиятли, замонавий билим ва касб-ҳунарларга, ўз мустақил фикрига эга бўлган ёшларни миллий ва умуминсоний кадриятлар руҳида тарбиялашдан иборат эканини барчамиз яхши тушунамиз»¹. Мухтарам Президентимиз Ш.М.Мирзиёев томонидан ҳар бир жабҳага инноватцион ёндашишнинг талаб қилиниши замирида келажак авлодни баркамол қилиб тарбиялаш масаласи ётганлигини англаш вақти етиб келди. Бугунги кунда бошланғич синф ўқитувчилари ҳам инноватцион ёндашган ҳолда таълим-тарбия жараёнини ташкиллаштиришиш замон талабидир.

¹Мирзиёев Ш.М. Демократик ислохотларни изчил давом эттириш, халқимиз учун тинч ва осойишта, муносиб ҳаёт даражасини яратиш – барқарор тараққиёт кафолатидир. / Тадбиркорлар ва ишбилармонларҳаракати – Ўзбекистон Либерал-демократик партиясининг VIII съездидаги маърузаси. // «XXI ASR», 2016 йил 21 октябрь, 44-сон.

²Қосимова К., Матжонов С., Ғуломова Х., Йўлдошева Ш., Сариев Ш. Бошланғич синфларда она тили ўқитиш методикаси.Т., ТДПУ. 2008 58-бет.

Бошланғич синф ўқитувчилари мактабга қадам қўйган болани педагогик-психологик жиҳатдан ўрганиб, ўқиш кўникмаларини “Алифбе” дарслиги асосида сабр ва матонат билан ҳосил қилади.²Унли ва ундош товуш-харфлар таҳлил-таркиб методи орқали ўргатилган.Биринчи синфларда товушларни ўргатиш - товушни ҳарфга, ҳарфни товушга айлантириш - ақлий фаолияти мураккаб жараён бўлиб, айрим устозларимиз бунга эътибор беришмайди, натижада бола товуш билан ҳарфни фарқига бормайди. Товуш савод ўргатишнинг асоси бўлиб, ҳар бир бошланғич синф ўқитувчиси савод ўргатиш даврида инноватцион усуллар орқали сўз ва бўғинларни товуш томонидан анализ ва синтез қилишни, товуш ва уларнинг артикулятциясини анализ

қилиш машқлари орқали ўргатишни, дикция (равшан, бурро гапириш) устида ишлашни ва логопедик ишларни олиб боришни билиши лозим. Савод ўргатиш жараёнида унли ва ундош товушларнинг шакли ва орфоэпиясини самарали усуллар, воситалар орқали ўқувчилар онгига етказишни, интерфаол методларини тавсия этамиз.

1.Ўқувчиларнинг бугунги дарсда олган билимларини текшириш мақсадида: **“Кластер”** методи доскада ўйин тарзида ўтказилади. “Қабул қилиб олдим” ўйини ўтказилади.Ўйин қуйидаги тартибда ташкил этилади:Столга шу кунгача барча ўрганилган, бир нечта ўрганилмаган кесма ҳарфлар аралаштирилиб қўйилади. Икки ўқувчи ўз дўконларида ҳарфларни қабул қилиб оладилар. Дўконлар болаларга қарши қаратилаган парталар бўлиб, мазкур парталар тўрда, бошқа парталардан 0,5-1млар чамаси ораликда ажралиб туради. Биринчи дўконда фақат унли, иккинчи дўконда фақат ундош ҳарфлар қабул қилинади. Ўқувчилар дўконга келиб олган ҳарфларининг номини, ҳарф товуш хусусиятларини айтиб берадилар ва кесма ҳарфларни дўкондорга топширадилар. Жавоблар қониқтирмаса, дўкондор (ўқувчи) таърифни тўлдирди. Ўтирган ўйин иштирокчиларининг берган жавобларига қўшимча қилишлари мумкин. Ўйин сўнггида ўқувчилар фаолиятига баҳо берилиб, ўрганилган ҳарфлар миқдори аниқланади.

Бўгин ўқиш ва сўз тузишга доир машқлар ечиш.Ҳарф териш картонида да, до, ди, ду каби бўгинлар тузиб кўрсатилади. Шу бўгинларга бўгин қўшиб сўз ҳосил қилинади:

Дала, дада, даҳа в. ҳ. к.

Доно, доим, доир в. ҳ. к.

Дутор, дугона в. ҳ. к.

Диван, диёр, Динора в. ҳ. к

“КУЧ БИРЛИКДА” ЎЙИНИ

Бу ўйинни ўтказиш учун ҳар бир гуруҳ учун алоҳида-алоҳида расм берилади.

Масалан:

1-гуруҳга: гулзорда меҳнат қилаётган болаларнинг расми.

2-гуруҳга: “Мустақиллик байрами” акс этган сур`ат.

3-гуруҳга эса мактаб боғида меҳнат қилаётган ўқувчиларнинг расми берилади.

Бунда ҳар бир гуруҳ алоҳида ўз мавзуларига расм асосида матн тузадилар.Ҳар бир гуруҳ аъзоси матн тузишга ўз ҳиссасини қўшишга ҳаракат қилади.Берилган вақт мобайнида қайси гуруҳ тез,чиройли ва мазмунли матн тузса,шу гуруҳга рағбат карточкаси берилади.

Капалак	Укки	Банк
Камалак	Икки	Илк
Каптар	Ҳикоя	Билак
Калит	Ака	Тилак

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Мирзиёев Ш.М. Демократик ислохотларни изчил давом эттириш, халқимиз учун тинч ва осойишта, муносиб ҳаёт даражасини яратиш – барқарор тараққиёт кафолатидир. / Тадбиркорлар ва ишбилармонлар ҳаракати – Ўзбекистон Либерал-демократик партиясининг ВИИИ съездидаги маърузаси. // «XXI АСР», 2016 йил 21 октябрь, 44-сон.

2. Абдуллаева Қ. ва бошқалар. “Савод ўргатиш дарслари.” Т., “Ўқитувчи”, 2012 й.

3. Қосимова К., Матжонов С., Ғуломова Х., Йўлдошева Ш., Сариев Ш. Бошланғич синфларда она тили ўқитиш методикаси. Т., ТДПУ. 2008 58-бет.

4. Сафарова Р, Иноятова М, Шокирова М, Шермаматова Л ”Алифбе” 1-синф учун дарслик. Тошкент “Маънавият”-2018 й.

